

Datenbasierte Energiesystemanalyse für robuste Energieversorgung von Wohngebäuden

Abstract

Analyse der energetischen und leistungstechnischen Eigenschaften von Wohngebäuden auf Basis einer zeitaufgelösten Jahressimulation (8760 h).

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	4
2	Einleitung.....	5
2.1	Motivation	5
2.2	Hinweis zur rechtlichen Einordnung.....	5
2.3	Das 99%-Eigenversorgungs-Paradoxon	6
2.4	Forschungsfrage	6
3	Ziel der Arbeit.....	6
4	Grundlagen	7
4.1	Leistung und Energie	7
4.2	Wärmeverlust von Gebäuden	8
4.3	Wärmepumpen.....	8
4.3.1	Bivalenzpunkt einer Wärmepumpe	9
5	Energiesysteme des Gebäudes	10
5.1	Bauphysikalisches Modell.....	10
5.2	Heizlast und Gebäudecharakteristik.....	10
5.3	Wärmepumpe als zentrale Energieumwandlung	11
5.4	Photovoltaik	11
5.5	Backup-Generator	11
5.6	Elektrische Installation.....	12
5.6.1	Netzformen.....	13
5.6.2	Niederspannungsanschlussverordnung (NAV §18)	13
5.6.3	Praktische Auswirkungen von Netzinstabilitäten.....	13
5.6.4	Abschaltautomatiken.....	14
5.6.5	Dynamisches Verhalten	14
5.6.6	Netzstörungen	16
5.7	Langzeit-Speicher	16
6	Datenbasis.....	17
6.1	Gebäudemodell.....	17
6.2	Wettermodell.....	18
6.3	Strompreis-Arbitrage.....	19
7	Simulationsframework	21
8	Ergebnisse	22
8.1	Heizenergiebedarf.....	22
8.2	Effizienz der Wärmepumpe	24
8.3	Photovoltaik	25
8.3.1	PV-Energie	25
8.3.2	PV-Leistung	26
8.4	Windenergie	30

8.5	Batteriespeicher	31
9	Diskussion	33
10	Auswirkungen der Gebäudeelektrifizierung.....	34
11	Fazit.....	36
12	Einordnung der vorliegenden Arbeit.....	37
12.1	Ausblick	37
13	Technische Begriffe und Abkürzungen	38
13.1	U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)	38
13.2	λ (Lambda, Wärmeleitfähigkeit)	38
13.3	COP (Coefficient of Performance).....	38
13.4	Jahresarbeitszahl (JAZ)	39
13.5	Eigenversorgungsgrad	39
13.6	Autarkie.....	39
13.7	Transmissionswärmeverlust.....	39
13.8	Dunkelflaute.....	40
13.9	Elektrische Netzformen.....	40
13.10	EMV.....	40
13.11	DC vs AC	41
13.12	Überspannungsschutz (SPD)	41
13.13	FI/LS vs RCBO	43
13.14	Fehlerstromschutzschalter Typen.....	43
14	Literaturreferenzen	44
14.1	Gebäudeenergie / Bauphysik.....	44
14.2	Wärmepumpen.....	44
14.3	Energiesysteme und Speicher	44
14.4	Batteriespeicher	44
14.5	Stromsysteme / Dunkelflaute	44
14.6	Pellworm Projekt.....	45
14.7	Paralleles Laden von E-Mobilen.....	45
14.8	Niederspannungsanschlussverordnung § 18 NAV.....	45
14.8.1	Haltung der Landesregierung Rheinland-Pfalz	45
14.8.2	Praxisbeispiele.....	46
14.9	Elektrisch bedingte Korrosion	46
14.10	Automatische Erkennung von Standby-by Verbrauchern.....	46
15	Literatur	47

Abbildung 1, Statisches Dashboard.....	4
Abbildung 2, Wärmeverluste von Gebäuden	8
Abbildung 3, Wärmepumpen Prinzip	9
Abbildung 4, Bivalenzpunkt einer Wärmepumpe	9
Abbildung 5, Hausinstallation mit Abschaltautomatik und Notstrom	12
Abbildung 6, Einschaltvorgang eines Tiefkühlschranks	15
Abbildung 7, Einschwingverhalten eines Tiefkühlschranks	15
Abbildung 8, Gebäude Definitions File.....	17
Abbildung 9, PV-Module Definition	18
Abbildung 10, Haus Detail Definitionen	18
Abbildung 11, Strompreis Arbitrage	19
Abbildung 12, Architektur des Simulationsframeworks	21
Abbildung 13, Energetische Gebäude Kennzahlen	22
Abbildung 14, Simulations Ergebnisse Übersicht	24
Abbildung 15, Wärmepumpen Effizienz	24
Abbildung 16, Heizleistung vs. Außentemperatur	25
Abbildung 17, PV-Ertrag im Jahr 2025	25
Abbildung 18, Ladefenster 2. – 3. Juli 2025.....	26
Abbildung 19, Ladefenster für eine Woche im April 2025	28
Abbildung 20, Ladefenster für das Jahr 2025.....	28
Abbildung 21, Ladekalender für ein Jahr (2025)	28
Abbildung 22, Tägliche Ladefenster im Jahr 2025	29
Abbildung 23, Wie oft und wie lange kann geladen werden (2025).....	29
Abbildung 24, Heiz-, Solar- und Windenergie (2025).....	30
Abbildung 25, Windenergie und Leistung.....	30
Abbildung 26, PV-Ertrag und Wind-Ertrag.....	31
Abbildung 27, Eigenversorgungsgrad der Heizung	31
Abbildung 28, Speicher vs Eigenversorgungsgrad	32
Abbildung 29, Zeitskalen der Energiespeicherung	35
Abbildung 30, Gebäude Energiebedarf und Erzeugung	36
Tabelle 1, Heizenergie Bedarfsübersicht	23
Tabelle 2, Wärmepumpen Kennlinie	24
Tabelle 3, Verfügbare Ladeleistungen an zwei Tagen.....	27

1 Abstract

Die Herausforderung moderner Energiesysteme liegt nicht in der erzeugten Energie, sondern in ihrer zeitlichen Verfügbarkeit. Dieses Papier untersucht daher nicht nur die jährliche Energieerzeugung und deren effizienter Einsatz, sondern insbesondere die Frage, wann und wie lange elektrische Leistung tatsächlich zur Verfügung steht.

Dazu wurde ein datenbasiertes Simulationsframework zur Analyse der energetischen Versorgung von Wohngebäuden entwickelt. Das Modell kombiniert bauphysikalische Eigenschaften der Gebäudehülle mit realen meteorologischen Zeitreihen für Temperatur, Solarstrahlung und Wind. Auf dieser Basis wird der Betrieb eines Gebäudes über ein vollständiges Jahr mit stündlicher Auflösung simuliert.

Das Framework integriert mehrere Energiesysteme:

- Wärmepumpen
- Photovoltaikanlagen
- Batteriespeicher
- optional kleine Windenergieanlagen
- kleiner Backup Generator

Die Simulationsergebnisse werden in einer Zeitreihendatenbank gespeichert und über ein interaktives Dashboard visualisiert.

Die Analyse zeigt, dass eine autarke Energieversorgung eines Wohngebäudes aufgrund der starken saisonalen Schwankungen von Energieerzeugung und Energiebedarf nur mit unverhältnismäßig großen Speichersystemen erreichbar wäre.

Die Simulation zeigt, dass bereits moderate Batteriespeicher (5–10 kWh) den Netzbezug signifikant reduzieren, während größere Speicher nur noch geringen Zusatznutzen liefern.

Ein robuster Ansatz besteht stattdessen aus einer Kombination von:

- energieeffizienter Gebäudehülle
- Wärmepumpe als zentrale Energieumwandlung
- Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung
- moderaten Batteriespeicher zur Erhöhung des Eigenverbrauchs

Die Ergebnisse zeigen, dass ein solcher Ansatz eine teilweise energetische Unabhängigkeit (max. ca. 60% - 70%) ermöglicht, ohne die zusätzlichen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen einer vollständig autarken Energieversorgung.

Die Ergebnisse der Simulation werden hier in einem statischen Dashboard dargestellt. Die einzelnen Panels des Dashboards werden im Dokument erläutert.

Abbildung 1, Statisches Dashboard

2 Einleitung

2.1 Motivation

In der öffentlichen und fachlichen Diskussion liegt der Fokus häufig auf der jährlichen Energiemenge. Die zeitliche Verfügbarkeit der Leistung wird hingegen deutlich seltener betrachtet.

Die Energieversorgung von Wohngebäuden befindet sich im Wandel. Steigende Energiepreise, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie Technologien wie Wärmepumpen und Batteriespeicher ermöglichen zunehmend effizientere Energiesysteme. In vielen Diskussionen wird dabei das Ziel einer energetischen Autarkie verfolgt.

Energiesysteme unterscheiden sich nicht nur durch die Energiemenge, sondern auch durch die Zeitskala, auf der Energie bereitgestellt werden kann (siehe Abbildung 29, Zeitskalen der Energiespeicherung).

In der Praxis werden Energiesysteme von Wohngebäuden häufig nicht als integriertes System geplant, sondern entstehen durch die Kombination einzelner Gewerke. Diese fragmentierte Planung führt dazu, dass Photovoltaik, Wärmepumpe, Speicher und elektrische Installation zwar jeweils für sich funktionieren, jedoch nicht optimal zusammenarbeiten.

Die Folge ist ein systemischer Effizienzverlust, der in klassischen energetischen Betrachtungen auf Basis von Jahresenergiemengen nicht sichtbar wird.

Aus diesem Grund wird das Gebäude in dieser Arbeit als integriertes Energiesystem modelliert und über ein vollständiges Jahr mit zeitlicher Auflösung (8760 h) simuliert.

Ziel dieser Arbeit ist es, die praktische Nutzbarkeit der erzeugten Energie zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Jahresenergiemenge, sondern die Frage, wann und in welchem Umfang elektrische Leistung tatsächlich zur Verfügung steht.

2.2 Hinweis zur rechtlichen Einordnung

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten an einzelnen Stellen Bezüge zu rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV).

Diese dienen der technischen Einordnung und Sensibilisierung für mögliche Risiken und ersetzen keine individuelle rechtliche Bewertung im Einzelfall.

Maßgeblich sind stets die jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen sowie deren konkrete Auslegung durch Gerichte und Behörden.

2.3 Das 99%-Eigenversorgungs-Paradoxon

Selbst wenn ein Gebäude einen Eigenversorgungsgrad von 99 % erreicht, muss für das verbleibende Prozent weiterhin eine vollständige externe Energieinfrastruktur verfügbar sein.

Das bedeutet, dass auch bei sehr hohen Eigenversorgungsgraden folgende Infrastruktur erforderlich bleibt:

- Stromnetze
- Kraftwerke
- Reservekapazitäten
- und das für **100% des Bedarfs**

Der für vollständige Autarkie erforderliche Speicherbedarf steigt auf Größenordnungen, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter betrachtet wurden.

2.4 Forschungsfrage

Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage,

welche Rolle die zeitliche Verfügbarkeit elektrischer Leistung im Vergleich zur jährlichen Energiemenge für die Auslegung robuster Energiesysteme von Wohngebäuden spielt.

Weiterhin wird untersucht,

welchen Beitrag Photovoltaik, Batteriespeicher und weitere Energiesysteme unter realen Wetterbedingungen eines vollständigen Jahres leisten können.

3 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit, die Gebäudesimulation stellt eine exemplarische Analyse eines **einzelnen Gebäudes** dar. Es ist nicht die Ableitung allgemeingültiger Werte, sondern die Illustration physikalischer Zusammenhänge zwischen Gebäudehülle, Wärmepumpe, Photovoltaik, der elektrischen Hausinstallation und Batteriespeichern. Batteriespeicher adressieren vor allem kurzfristige Schwankungen im Bereich von Stunden bis Tagen (siehe Abbildung 29).

Hier wird ein Ansatz verfolgt, der eine **robuste Energieversorgung von Wohngebäuden** ermöglicht.

Der Ansatz dieser Arbeit besteht daher darin, ein System zu entwickeln, für:

- Reduktion des Energiebedarfs durch eine effiziente Gebäudehülle
- intelligenter Nutzung erneuerbarer Energien
- moderatem Einsatz von Batteriespeichern
- eine robuste elektrische Installation für ein Wohngebäude

- einer einfachen und relativ preiswerter Backup-Lösung für seltene Extremfälle

Der Grund liegt in der starken saisonalen Variation von regenerativer Energieerzeugung und Energiebedarf. Insbesondere im Winter fällt der Energiebedarf für Heizung hoch aus, während die solare Energieproduktion stark reduziert ist.

Für die Simulation wurde ein vollständiges meteorologisches Jahr mit stündlicher Auflösung (8760 Stunden) verwendet. Mehrjährige Analysen würden die statistische Robustheit erhöhen, verändern jedoch die grundsätzlichen saisonalen Zusammenhänge nicht.

Die vorliegende Analyse fokussiert auf physikalische Energieströme und Systemzusammenhänge. Eine detaillierte wirtschaftliche Bewertung würde zusätzliche Annahmen über Investitionskosten, Strompreise und Finanzierung erfordern und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Die verwendeten Modelle und Parameter dienen der Illustration physikalischer Zusammenhänge und wurden bislang nicht anhand mehrerer realer Gebäude validiert.

Die Ergebnisse besitzen exemplarischen Charakter. Andere Wetterjahre, Standorte und Gebäudetypen können zu abweichenden Ergebnissen führen.

4 Grundlagen

4.1 Leistung und Energie

- Leistung (**kW**) beschreibt, wie schnell Energie bereitgestellt oder verbraucht wird.
- Energie (**kWh**) beschreibt die insgesamt verbrauchte oder erzeugte Energiemenge.

Beispiel **Wärmepumpe**:

Wenn eine Wärmepumpe eine Stunde lang mit 5 kW läuft, entsteht eine Energiemenge von:

$$5 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 5 \text{ kWh}$$

Beispiel **Wasserfluss in einen Eimer**:

Leistung entspricht dem Durchfluss (Liter pro Sekunde), Energie entspricht der gesamten Wassermenge im Eimer.

Beispiel **PKW**:

Ein PKW hat einen Verbrennungs Motor mit einer Leistung von 100 kW. Wenn kein Treibstoff im Tank ist, hat der PKW keine Energie.

4.2 Wärmeverlust von Gebäuden

Ein Gebäude verliert Wärme über mehrere Wege:

Abbildung 2, Wärmeverluste von Gebäuden

Die Wärmeverluste werden über den sogenannten **Transmissionswärmeverlust** beschrieben. Dieser wird in der Einheit **W/K (Watt pro Kelvin)** angegeben.

Beispiel:

Das Gebäude aus dem Dashboard hat einen Wärmeverlustkoeffizienten von

67 W/K

das bedeutet, es verliert bei jeder Temperaturdifferenz von 1 Kelvin zwischen Innen und Außen eine Heizleistung von 67 Watt. Bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von -10 °C beträgt die Temperaturdifferenz:

30 °K

Der Wärmeverlust beträgt dann:

$$67 \text{ W/K} \times 30 \text{ °K} = \mathbf{2010 \text{ W}}$$

Das entspricht einer Heizleistung von etwa **2 kW** die notwendig ist, das Gebäude auf einer Temperatur von 20 °C zu halten.

4.3 Wärmepumpen

Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung Wärme und hebt diese über einen thermodynamischen Kreisprozess auf ein höheres Temperaturniveau an.

Der **COP (Coefficient of Performance)** beschreibt das Verhältnis zwischen erzeugter Wärmeleistung und eingesetzter elektrischer Leistung.

Beispiel:

Bei einem COP von 4, erzeugt eine Wärmepumpe aus 1 kWh Strom genau 4 kWh Wärme.

Abbildung 3, Wärmepumpen Prinzip

Dies geschieht über einen thermodynamischen Kreisprozess mit vier Komponenten:

Verdampfer - Verdichter - Kondensator - Expansionsventil

Der elektrische Strom wird hauptsächlich für den Verdichter benötigt.

4.3.1 Bivalenzpunkt einer Wärmepumpe

Der Bivalenzpunkt (auch Bivalenztemperatur oder Dimensionierungspunkt genannt) ist die Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe genau die benötigte Heizlast des Gebäudes allein decken kann.

Abbildung 4, Bivalenzpunkt einer Wärmepumpe

Der Bivalenzpunkt bestimmt, wie groß die Wärmepumpe dimensioniert wird und wie oft (bzw. wie selten) die teurere Zusatzheizung läuft. Typische Werte liegen bei -2 °C bis -8 °C, oft um die -5 °C herum für eine gute Auslegung.

5 Energiesysteme des Gebäudes

5.1 Bauphysikalisches Modell

Das Gebäudemodell für diese Gebäude Energie Simulation basiert auf einer Beschreibung der beheizten Gebäudehülle.

Berücksichtigt werden unter anderem:

- Baujahr und Lage (GPS Koordinaten)
- Außenmaße der umschließenden beheizten Haushülle
- Aufbau der Wände, Stärke und Materialien
- verwendetes Material für die oberen Geschossdecke
- verwendetes Material und Aufbau der Bodenplatte / Kellerdecke
- Art und Qualität (U-Werte) der Fenster und Türen (1-fach, 2-fach. oder 3-fach verglast)
- Ausrichtung des Hauses, welche Wand in welche Himmelsrichtung
- Daten zur Lüftung, händisch, automatisch, mit oder ohne Wärmerückgewinnung

Eine gute Gebäudearchitektur reduziert den Heiz- und Kühlbedarf bereits an der Quelle, dies umfasst insbesondere:

- hochwertige Dämmung
- automatisches Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
- passive solare Gewinne
- minimierte Wärmeverluste

Der wichtigste Schritt zur Reduzierung des Energiebedarfs ist daher nicht die Energieerzeugung, sondern die Reduktion des Energieverbrauchs.

5.2 Heizlast und Gebäudecharakteristik

Der Heizenergiebedarf des Gebäudes korreliert stark mit der Außentemperatur. Durch die Darstellung der Heizleistung als Funktion der Außentemperatur kann die energetische Charakteristik des Gebäudes bestimmt werden. Diese Beziehung entspricht näherungsweise einer linearen Funktion:

Heizleistung = Wärmeverlustkoeffizient × Temperaturdifferenz

aus der vorliegenden exemplarischen Analyse ergibt sich eine **empirische Heizlast des Gebäudes** von:

2,05 kW bei einer Außentemperatur von -7 °C.

Diese empirische Heizlast stimmt gut mit den erwarteten Werten für ein Gebäude dieser Größe (80m² auf 200m³ beheiztes Volumen) und Bauart überein.

Hier in diesem Fall:

- **Peak Heizleistung:** **2,08 kW**
- **Empirische Heizlast:** **2,05 kW**

sind die beiden Leistungen fast identisch, und das ist ein gutes Zeichen: Das Gebäude verhält sich auch unter kalten Bedingungen sehr konsistent.

Die **Peak-Leistung** sagt:

So hoch war es einmal.

Die **empirische Heizlast** sagt:

So hoch ist es unter realen Winterbedingungen.

Für Planung und Bewertung ist die zweite Aussage meistens wertvoller.

5.3 Wärmepumpe als zentrale Energieumwandlung

Die Wärmepumpe übernimmt sowohl:

- Raumheizung
- Warmwasserbereitung
- Raumkühlung

Durch ihre hohe Effizienz (COP typischerweise zwischen 2.5 und 4.3) reduziert sie den benötigten Primärenergieeinsatz erheblich.

5.4 Photovoltaik

Photovoltaik liefert vor allem im Sommer Energie und unterstützt:

- Gebäudekühlung
- Warmwasserbereitung
- Haushaltsstrom

Die saisonale Verschiebung zwischen sommerlicher PV-Erzeugung und winterlichem Heizenergiebedarf liegt auf einer Zeitskala von mehreren Monaten (siehe Abbildung 29).

Es wird unterschieden in DC und AC gekoppelten PV-Modulen. DC-gekoppelte PV-Module sind in der Regel schwarzstartfähig und können den Hausakku laden auch wenn das öffentliche Netz nicht mehr zur Verfügung steht.

Mit einem inselfähigen Wechselrichter wäre es sogar möglich auch AC-gekoppelte PV-Module im Inselbetrieb zu betreiben, da in diesem Fall der Wechselrichter ein lokales 230V/400V Netz zur Verfügung stellt. Eine schematische Darstellung dieses Prinzips zeigt die Abbildung 5, Hausinstallation auf der nächsten Seite.

5.5 Backup-Generator

Für seltene Extremfälle könnte ein kleiner ein-phasiger Stromgenerator vorgesehen (2–3 kW) werden. Dieser kann im Notfall den Batteriespeicher aufladen und damit indirekt die

Energieversorgung des Gebäudes aufrechterhalten. Das setzt allerdings eine schwarzstart-fähige PV-Anlage mit einem insel-fähigen Wechselrichter voraus.

Der Generator sollte wahlweise über Gas oder Benzin betrieben werden. Benzin in luftdicht verschlossenen Behältern ist mehrere Jahre lagerfähig. Diesel Treibstoff hat dagegen das Problem, das er auch in luftdicht verschlossenen Behälter verharzen bzw. verklumpen kann.

Eine 3-phasige Einspeisung (Gefahr von hohen Spannungen durch Schiefast) sollte professionellen Institutionen (Feuerwehr, THW, Gutshöfe, etc.) vorbehalten werden da schiefastfeste Drehstrom-Generatoren sehr teuer sind.

Abbildung 5, Hausinstallation mit Abschaltautomatik und Notstrom

Der Notstrom Generator speist dabei nicht direkt in das Hausnetz ein, sondern lädt zunächst den Batteriespeicher, der über den Wechselrichter die Versorgung übernimmt.

5.6 Elektrische Installation

Die elektrische Installation wird häufig als nachgelagerter Aspekt betrachtet, ist jedoch ein zentraler Bestandteil der Systemrobustheit. Wesentliche Anforderungen sind:

1. Saubere Netzform (TN-S-System) für gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV, s.a. 13.9 und 13.10) – keine Vermischung mit TN-C-S.
2. Abschaltautomaten für Über- und Unterspannung (insbesondere bei externem PEN-Leiter-Abriss).
3. Blitz- und Überspannungsschutz (via SPD (Surge Protective Devices) Typ 1,2 und 3)
4. Selektive Absicherung wichtiger Verbraucher (Heizung, Wärmepumpe, Kühlschränke, IT etc.) über eigene RCBOs (s.a. 13.13).
5. Umfassende Messungen (Hauserdungswiderstand, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, RCD/RCBO-Auslösung, etc.).
6. Bei vagabundierenden Strömen (s.a. Kapitel 15, das Buch von Karl-Heinz Otto) auf dem PE ggf. Umstellung auf TT-System in Betracht ziehen.

5.6.1 Netzformen

Viele Bestandsgebäude in Deutschland sind mit Netzform TN-C-S (4-adrig, s.a. 13.9) ausgestattet, in der der PE (Protective Earth, Schutzleiter grün/gelb) und N-Leiter (Nullleiter, blau) in einer Ader dem PEN-Leiter kombiniert sind. Ein 5-adriges System (TN-S, in der Schweiz Standard) wäre deutlich EMV (s.a. 13.10) verträglicher.

Durch die starke Zunahme von Schaltnetzteilen, Photovoltaik und Wärmepumpen entstehen vermehrt **Oberschwingungen** und leider auch **Gleichstromanteile** im AC-Netz.

Dies führt zu Problemen (s.a. 13.10) wie unbeabsichtigtem Schalten von Lampen, Abbruch von Ladevorgängen (s.a. 14.7) bei E-Autos oder Sättigung von RCDs Typ A (s.a. 13.14). Selbst geringe Gleichstromanteile im AC-Netz können zu elektrisch bedingter Korrosion führen, insbesondere an Edelstahlrohren von Heizungs- und Wassersystemen. Hier kann es unter bestimmten Bedingungen zu beschleunigtem Lochfraß und Materialabtrag kommen, da der Schutz der Chromoxidschicht lokal zerstört wird. Ein praktisches Beispiel ist im Kapitel 14.9 beschrieben.

Die beschriebenen Effekte treten insbesondere dann auf, wenn neben Gleichstromanteilen auch leitfähige Medien (z. B. Wasser) sowie Potentialunterschiede entlang metallischer Strukturen vorliegen.

5.6.2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV §18)

Die Niederspannungsanschlussverordnung (§18 NAV) begrenzt die Haftung des Netzbetreibers in der Regel auf ca. 5.000 € pro Anschluss.

Moderne Gebäude mit Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher können jedoch deutlich höhere Schadenssummen aufweisen, so dass zusätzliche Schutzmechanismen sinnvoll erscheinen.

Ein typisches Missverständnis zeigt sich bei der Betrachtung von Überspannungsschutzmaßnahmen. Viele Anlagenbesitzer und auch technisch vorgebildete Personen gehen davon aus, dass herkömmliche Überspannungsableiter (s.a. Kapitel 13.12, SPD Typ 1–3) ausreichend Schutz bieten. Diese Geräte sind jedoch primär für kurzzeitige, hochenergetische transiente Überspannungen (z. B. Blitzschlag oder Schaltvorgänge) ausgelegt. Sie bieten keinen zuverlässigen Schutz bei anhaltenden oder subtilen Spannungsanomalien, wie sie bei einem externen Neutralleiter-Abriss, asymmetrischen Netzfehlern oder Defekten in der Leistungselektronik von externen Wechselrichtern (z.B. von Windkraftanlagen, etc.) auftreten können. In solchen Fällen entstehen über Sekunden bis Minuten Spannungsüberhöhungen (> 270 V zwischen L und N), die mit herkömmlichen SPDs nicht zuverlässig abgefangen werden.

Die Verantwortung für wirksamen Schutz liegt damit weitgehend beim Betreiber der Anlage, i.e. Wohngebäudes, Fabrik, etc. genau dieser Unterschied zwischen transienter Überspannung und stationären Netzininstabilitäten wird in der Praxis häufig unterschätzt.

5.6.3 Praktische Auswirkungen von Netzininstabilitäten

Es gibt einen Fall dazu aus Kusel (Rheinland Pfalz, 3. Oktober 2023) mit über 300 betroffenen Anschlüssen. Die Landtagsdrucksache (s.a. Kapitel 14.8) belegt, dass dort der Netzbetreiber und Windkraftanlagenbetreiber sich gegenseitig die Verantwortung abstreiten und Geschädigte nach § 18 NAV/EEG auf dem Schaden sitzen bleiben könnten.

In Regionen mit hoher PV-Dichte wie weiten Teilen Bayerns kommt es zunehmend zu Spannungsanhebungen und Netzininstabilitäten. Der Netzbetreiber Bayernwerk musste 2024 an sonnigen Tagen wiederholt PV-Anlagen ferngesteuert abregeln oder abschalten. Besonders

kritisch sind anhaltende Spannungsüberhöhungen ($> 270\text{ V}$ zwischen L und N) sowie N-Leiter-Unterbrechungen außerhalb des Hauses. Diese Störungen können über Sekunden bis Minuten andauern und werden von herkömmlichen Überspannungsschutzgeräten (SPD Typ 1–3) meist nicht erkannt.

5.6.4 Abschaltautomatiken

Schäden entstehen häufig nicht durch Stromausfall selbst, sondern durch unkontrollierte Spannungszustände. Eine robuste Lösung ist die automatische Netztrennung mittels [MCCB](#) (Molded Case Circuit Breaker) mit Unterspannungsauslöser (UVR).

Bei zusätzlicher Notstromversorgung kann das Gebäude nahezu unbemerkt in den Inselbetrieb wechseln. Besonders wichtig ist das dynamische Verhalten der Verbraucher.

Abbildung 6 und 7 zeigen den Einschaltstrom eines Tiefkühlschranks (kurzzeitig $> 1.000\text{ VA}$ bei nur 34 VA Nennleistung). Solche Spitzen können Inselnetze und Notstromsysteme an ihre Grenzen bringen – auch wenn die energetische Auslegung korrekt ist.

Ist das Gebäude zusätzlich mit einer Notstromumschaltung ausgestattet, die bei Netzausfall automatisch aktiviert wird, kann diese Schutzmaßnahme für die Bewohner weitgehend unbemerkt bleiben.

Damit ergeben sich zwei wesentliche Vorteile:

1. Schutz vor gefährlichen und undefinierten Spannungszuständen
2. Aufrechterhaltung der Energieversorgung durch Notstrom im Ereignisfall

Idealerweise erkennt das System nicht nur, wenn die Spannung weg ist, sondern auch, wenn sie nicht mehr plausibel ist – und schaltet dann automatisch in den Inselbetrieb.

Die wirksame Schutzmaßnahme – MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) mit Undervoltage Release (UVR) – ist in der Industrie üblich, im privaten Bereich jedoch praktisch nicht vorhanden. Nach § 18 NAV können Anschlussnutzer im Einzelfall auf einem erheblichen Teil des Schadens sitzen bleiben.

Bei kritischen Infrastrukturen (Krankenhäuser, Feuerwehr, Rettungswachen) gibt es zwar höhere Anforderungen (z. B. Notstrom, USV, Redundanz nach VDE 0100 und Krankenhausrichtlinien), aber auch dort ist ein MCCB mit UVR als Schutz gegen externen N-Leiter-Bruch **kein automatischer Standard** – eher individuelle Risikoanalysen und spezielle Spannungsüberwachungsrelais.

Robustheit entsteht nicht nur durch Energieerzeugung, sondern durch kontrolliertes Systemverhalten im Fehlerfall.

5.6.5 Dynamisches Verhalten

Für eine robuste Notstromversorgung ist nicht nur die elektrische Energie (kWh), sondern auch das dynamische Verhalten von Verbrauchern zu berücksichtigen. Viele Geräte weisen beim Einschalten kurzzeitig deutlich höhere Leistungsanforderungen auf als im stationären Betrieb.

Dies wird exemplarisch am Einschaltverhalten eines handelsüblichen Tiefkühlschranks gezeigt, in der die Stromaufnahme mit einer zeitlichen Auflösung von 50ms gemessen wurde.

Bei einer nominalen Leistungsaufnahme von ca. 34 VA tritt beim Einschalten ein Leistungsbedarf von ca. $1100\text{--}1200\text{ VA}$ für etwa $1,2\text{ Sekunden}$ auf. Danach bleibt das Kühlaggegrat für ca. 8

Minuten bei einer Leistungsaufnahme von 34VA aktiv. Dieser Vorgang wiederholt sich typischerweise alle 10–20 Minuten.

Abbildung 6, Einschaltvorgang eines Tiefkühlschranks

Diese kurzzeitigen Leistungsanforderungen können um ein Vielfaches über der Nennleistung liegen und bestimmen maßgeblich die Auslegung von Notstromsystemen. Was sich bei Wärmepumpen auswirken kann die keinen Soft-Start implementiert haben.

Abbildung 7, Einschwingverhalten eines Tiefkühlschranks

Wenn ein Haus sich im elektrischen Inselbetrieb befindet könnten die Wechselrichter oder Notstromsysteme an ihre Leistungsgrenzen stoßen.

Ein System kann energetisch korrekt ausgelegt sein – und trotzdem an kurzfristigen Leistungsanforderungen scheitern.

Da man relativ leicht an Hand der Kurvenform ein Gerät erkennen kann, hat es sich angeboten das als Patent (s.a. 14.10) zu formulieren und einzureichen. Das Patent [DE102023204566](#) dazu wurde am 21.11.2024 erteilt.

Eine detaillierte Analyse des dynamischen Verhaltens von verschiedenen Geräten ist Gegenstand einer weiterführenden Untersuchung, welche auf einer vorhandenen Datenbasis (Ein-Familien-Haus) von ca. 3 Jahren und einer Abtastrate von 200ms/50ms aufbauen wird.

5.6.6 Netzstörungen

In verschiedenen Stromsystemen wurden in den letzten Jahren Ereignisse beobachtet, bei denen Netzstörungen zu großflächigen Versorgungsunterbrechungen führten. Diese Ereignisse zeigen, dass neben der Energiebilanz auch dynamische Stabilitätsaspekte eine wichtige Rolle spielen können. Eine detaillierte Analyse dieser systemdynamischen Effekte liegt jedoch außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Diese Aspekte zeigen, dass die Robustheit eines Energiesystems nicht nur durch Energieflüsse, sondern maßgeblich durch die Qualität der elektrischen Infrastruktur bestimmt wird.

5.7 Langzeit-Speicher

Technologien für saisonale Energiespeicherung (z. B. Wasserstoff) wurden in dieser Arbeit nicht betrachtet, da sie für einzelne Wohngebäude derzeit weder technisch noch wirtschaftlich etabliert sind.

6 Datenbasis

Das entwickelte Framework kombiniert mehrere Teilmodelle:

- Gebäudemodell
- Wärmepumpensimulation
- Photovoltaikmodell
- Batteriespeichermodell
- Strompreis-Integration

6.1 Gebäudemodell

Das Gebäudemodell beschreibt die Bauphysik des Gebäudes, die verwendeten Materialien, deren thermische Widerstände, Stärke und vieles mehr. Ein kleiner Ausschnitt ist hier zu sehen:

```
materials:
  cellulose_wlg040: { lambda: 0.040 }
  eps_wlg035:      { lambda: 0.035 }
  osb:             { lambda: 0.130 }
  gypsum:         { lambda: 0.250 }
  wood_fiber:     { lambda: 0.045 }
  cement_particle: { lambda: 0.230 }
  air_layer:      { R: 0.18 }

assemblies:
  wall_ext:
    Rsi: 0.13
    Rse: 0.04
    layers:
      - { material: gypsum, thickness_mm: 13 }
      - { material: osb, thickness_mm: 15 }
      - { material: cellulose_wlg040, thickness_mm: 160 }
      - { material: wood_fiber, thickness_mm: 15 }
      - { material: air_layer }
```

Abbildung 8, Gebäude Definitions File

Die PV-Module können einzeln im Modell nach Ausrichtung und dem Azimuth definiert werden, damit lassen sich auch komplexe Installationen modellieren.

```

pv_arrays:
- type: roof # Defines the
  name: "Hausdach NW"
  model: jw_420
  azimuth_deg: 325
  tilt_deg: 25
  module_losses_factor: 0.90
  connection: seriell
  ids: [1,2,3,4,5,6]

- type: roof
  name: "Hausdach SO"
  model: jw_420
  azimuth_deg: 145
  tilt_deg: 25
  module_losses_factor: 0.90
  connection: seriell
  ids: [7,8,9,10,11,12]

```

Abbildung 9, PV-Module Definition

Auch die Qualität der Wärmerückgewinnung bei der Lüftung, wie auch Wärmebrücken, Qualität der Fenster, etc. können entsprechend erfasst werden.

```

house_1:
  setpoint_C: 20.0
  floor_area_m2: 80.0
  height_m: 2.5
  thermal_bridges_factor: 1.10
  ventilation:
    n_ach_1_per_h: 0.40
    heat_recovery_eff: 0.70
  windows:
    area_m2: 10.0
    U: 1.0
  surfaces:
    wall: { assembly: wall_ext, area_m2: 80.0 }
    roof: { assembly: roof_flat, area_m2: 80.0 }
    floor: { assembly: floorstilts, area_m2: 80.0 }

```

Abbildung 10, Haus Detail Definitionen

6.2 Wettermodell

Das Wettermodell wird aus externen Datenbanken geladen, diese Daten liegen in stündlicher Auflösung über ein vollständiges Jahr (**8760 Stunden**) vor.

- [ERA5](#) Wetterdaten (Temperatur, Sonne und Wind in stündlicher Auflösung)
- [DWD](#) Wetterdaten (Temperatur, Sonne und Wind in stündlicher Auflösung)

Die heruntergeladenen Daten werden einer statistischen Analyse unterzogen um evt. Datenfehler und Ausreißer festzustellen.

6.3 Strompreis-Arbitrage

Dynamische Stromtarife ermöglichen es, elektrische Energie zeitlich flexibel zu beziehen und von niedrigen Börsenpreisen zu profitieren.

In der Praxis ist die Wirkung jedoch durch physikalische und technische Randbedingungen begrenzt:

- Ein Großteil des Stromverbrauchs (z. B. Grundlast, Kühlung) ist nicht frei verschiebbar
- Viele Verbraucher benötigen eine Mindestleistung oder stabile Leistungsbereitstellung
- Wärmepumpen folgen primär dem thermischen Bedarf und nicht dem Strompreis

Arbitrage führt daher primär zu einer **Kostenoptimierung**, nicht zu einer Reduktion des Energiebedarfs oder einer Lösung struktureller Probleme wie der **saisonalen Differenz** zwischen Erzeugung und Energiebedarf.

Die tatsächliche Wirksamkeit hängt stark von der vorhandenen Infrastruktur (Speicher, Steuerung, Lastflexibilität) ab.

Im Winter kann ein Batteriespeicher genutzt werden, um Strom aus günstigen Zeitfenstern zu speichern und später zu verwenden. Dies reduziert sowohl Energiekosten als auch Netzlastspitzen. Für das genaue Planen wann und wieviel Strom geladen werden kann, werden Information aus der [ENTSOE](#) Strompreis Daten (15 min Auflösung) benutzt und entsprechend ausgewertet.

Ein Ausschnitt vom 1.10.2024 bis zum 27.2.2025 der nächtlichen Strompreise zeigt das folgende Bild:

Abbildung 11, Strompreis Arbitrage

Auf die Preise kommen ca. noch 12 ct/kWh Netzentgelte hinzu. Wie man leicht sehen kann gibt es niedrige Strompreise auch in den Winter Monaten.

Hier wäre aber ein relativ großer Hausakku (ca. ≥ 50 kWh) und auch ein relativ großes Ladegerät (9kW) notwendig um dann den gesamten Wochenbedarf des Hauses innerhalb von wenigen Stunden in einen Hausakku laden zu können.

Strompreis-Arbitrage optimiert Kosten innerhalb eines Systems, verändert jedoch nicht dessen physikalische Randbedingungen.

In einer weiteren Version wird das genauer untersucht werden.

7 Simulationsframework

Das Simulationsframework verbindet das physikalische Gebäudemodell mit meteorologischen Zeitreihen und simuliert den Betrieb des Energiesystems über ein vollständiges Jahr.

Das entwickelte Framework kombiniert mehrere Teilmodelle:

- Gebäudemodell
- Wärmepumpensimulation
- Photovoltaikmodell
- Batteriespeichermodell
- Strompreis-Arbitrage Integration

Die Simulationsergebnisse werden in einer **Zeitreihendatenbank (InfluxDB)** gespeichert und über **Grafana-Dashboards** visualisiert. Die Wetterdaten werden einem statistischen Test unterzogen um Ausreiser in den Daten zu erkennen. Die Winddaten sind auf 10m Höhe über dem Boden ausgelegt.

Aus diesen Daten wird ein energetische Gebäudemodell berechnet, welches dann u.a.

- Heizung des Gebäudes über eine Wärmepumpe
- Heizenergiebedarf (thermisch)
- Stromverbrauch der Wärmepumpe
- COP der Wärmepumpe
- thermische Gebäudeverluste
- etc.

Abbildung 12, Architektur des Simulationsframeworks

Eine weitergehende Veröffentlichung des Simulationsframeworks ist grundsätzlich möglich, steht jedoch derzeit nicht im Fokus dieser Arbeit.

8 Ergebnisse

Die folgenden Abschnitte zeigen die wichtigsten Ergebnisse der Simulation. Analysiert werden insbesondere:

- Heizenergiebedarf des Gebäudes
- Effizienz der Wärmepumpe
- saisonale Energieproduktion der Photovoltaik
- Beitrag von Windenergie
- Einfluss von Batteriespeichern auf den Eigenversorgungsanteil.

Ein vollständiges statisches Ergebnis einer Wohngebäude Simulation ist **hier** zu sehen. Die einzelnen Panels des Dashboards werden nun nachfolgend erläutert.

8.1 Heizenergiebedarf

Die Kombination aus guter Bausubstanz, Wärmepumpe, Photovoltaik, optionaler Windenergie (sehr Standort abhängig) und Batteriespeicher ermöglicht eine sparsame Heizenergieversorgung eines Wohngebäudes bei gleichbleibenden Komfort.

Gebäudehülle - Wärmebedarf			Wärmepumpe - Strombedarf			Wärmepumpe - Netzstrombedarf		
Off	On	Diff	Off	On	Diff	Off	On	Diff
6596	5864	732	1944	1741	202	1405	1203	202
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Effizienz		Typ	Effizienz		Typ	Effizienz		Typ
82		C	24		A+	18 kWh/(m ² ·a)		A+
kWh/(m ² ·a)			kWh/(m ² ·a)					

Abbildung 13, Energetische Gebäude Kennzahlen

In der oberen Reihe von Links nach Rechts sind die wesentlichen Heizenergie Kennzahlen des Gebäudes aufgeführt. Die Zahlen in der unteren Reihe zeigen die berechnete Gebäude Effizienz Werte und die jeweilige Klasse (A+, A, B, C....H).

Es wird unterschieden in Heizwärmebedarf und dem Endenergiebedarf:

- **Heizwärmebedarf** (Nutzenergie): Das ist die Wärmemenge, die das Gebäude tatsächlich braucht, um auf 20 °C (Norm-Innentemperatur) zu kommen. Sie hängt nur von der Gebäudehülle (Dämmung, Fenster, Lüftung usw.) ab – unabhängig vom Heizsystem. Das ist die „thermische Energie“, die im Raum ankommen muss.
- **Endenergiebedarf**: Das ist die Energie, die dem Gebäude zugeführt werden muss (also z. B. Gas, Öl oder Strom), um genau diesen Heizwärmebedarf zu erzeugen – inklusive Wirkungsgrad / Leistungszahl des Heizsystems.

Für die Berechnung der Effizienz eines Gebäudes wird immer der **Endenergiebedarf** genommen.

- Die **Energieeffizienzklasse** wird ausschließlich nach dem **Endenergiebedarf** (oder - Verbrauch) festgelegt – siehe GEG § 86 und Anlage 10. Je niedriger dieser Wert, desto besser die Klasse.
 - Beispiele (typische Grenzwerte 2025/2026):
 - A+: unter 30 kWh/m²a

- A: 30–50 kWh/m²a
- B: 50–75 kWh/m²a
- ... bis H: über 250 kWh/m²a
- Das bedeutet: Ein Gebäude mit schlechter Dämmung, aber sehr effizienter Wärmepumpe (hohe Jahresarbeitszahl) kann einen besseren Endenergiebedarf (und damit bessere Klasse) haben als ein gut gedämmtes Gebäude mit alter Gasheizung – weil die Wärmepumpe mit weniger zugeführter Energie (Strom) auskommt.

Die u.a. Tabelle fasst die Heizenergiekosten des Gebäudes aus dem Simulations Dashboard zusammen:

Heizenergie Bedarfsübersicht	Nachtabsenkung		Gebäude Effizienz [kWh/m ² a]
	Aus [kWh]	Ein [kWh]	
Gebäudehülle – Wärmebedarf	6596	5864	82
Wärmepumpe – Strombedarf	1944	1741	24
Wärmepumpe – Netzstrombedarf	1405	1203	18

Tabelle 1, Heizenergie Bedarfsübersicht

Der Wärmebedarf für die Gebäudehülle ist ausschliesslich definiert von der verwendeten Bauphysik. Wenn dieses Gebäude mit einer Gastherme beheizt würde erhält man folgende Ergebnisse:

- 1 m³ Gas \approx 10 kWh Energie
- Wirkungsgrad einer Gastherme ca. 0,95
- Nachtabsenkung Ein (dann die kleinere Zahl)

das ergibt einen Gasbedarf von:

$$5864 \text{ kWh} \times 1/0,95 = 6173 \text{ kWh Gas}$$

bei dem derzeitigen Gaspreis (11,33 ct/kWh) ergeben sich Heizkosten von ca. **700€ / Jahr**.

Mit einer PV-unterstützten Wärmepumpe (ohne Speicher) ergeben sich dann Heizkosten zu:

$$1203 \text{ kWh} \times 0,32\text{ct/kWh} = 385\text{€} / \text{Jahr}$$

Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- Der Heizenergiebedarf folgt erwartungsgemäß der Außentemperatur
- In Zeiträumen (November – Februar) mit hohem Heizungsbedarf ist der PV-Ertrag als Unterstützung für die Wärmepumpe vernachlässigbar
- Ein Batteriespeicher kann den Netzbezug reduzieren, jedoch mit abnehmendem Grenznutzen.

Das entwickelte Dashboard ermöglicht eine transparente und datenbasierte Bewertung verschiedener Energiesysteme und Betriebsstrategien.

Das folgende Bild zeigt die wesentlichen Ergebnisse des Simulationsmodells auf einen Blick, im unteren Teil (BAR-Graph) die Entwicklung der benötigten elektrischen Energie für die Wärmepumpe über ein gesamtes Jahr.

Abbildung 14, Simulations Ergebnisse Übersicht

8.2 Effizienz der Wärmepumpe

Die Effizienz der Wärmepumpe wurde über den **COP (Coefficient of Performance)** analysiert. Die Darstellung des COP in Abhängigkeit von der Außentemperatur zeigt eine klare Kennlinie: bei niedrigen Temperaturen: $COP \approx 2.2 - 3.0$ im Übergangsbereich: linearer Anstieg bei milden Temperaturen: Plateau bei etwa $COP \approx 4.3$.

Für diese Simulation wurden eine Vorlauf Temperatur von 35 °C angenommen, zusammen mit der COP Kennlinie einer hypothetischen Wärmepumpe:

T_OUT [°C]	-15	-7	0	7	10
COP	1,8	2,3	3,0	4,0	4,3

Tabelle 2, Wärmepumpen Kennlinie

Für genauere Simulationen ist es möglich eine spezifische Wärmepumpen Kennlinie in das Gebäudemodell einzutragen.

Abbildung 15, Wärmepumpen Effizienz

Betrachtet man die Heizleistung bei den beiden verschiedenen Betriebsarten, einmal mit und ohne Nachtabsenkung ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 16, Heizleistung vs. Außentemperatur

die grüne Punktwolke in der obigen Abbildung zeigt die Wärmepumpe mit Nachtabsenkung, die gelbe ohne Nachtabsenkung.

Die beiden untersuchten Betriebsstrategien zeigen nahezu identische Heizleistungs-Kennlinien (leichte parallel Verschiebung). Daraus lässt sich schließen, dass die Nachtabsenkung primär den Energiebedarf beeinflusst, jedoch kaum die Effizienz der Wärmepumpe selbst.

8.3 Photovoltaik

Das folgende Bild zeigt die erzeugte Energie von der PV-Anlage (in beige) zusammen mit der benötigten Heizenergie (dunkel- und hell rot) in einer jährlichen Übersicht.

Abbildung 17, PV-Ertrag im Jahr 2025

8.3.1 PV-Energie

Es ist eindeutig zu sehen, dass die Photovoltaik nicht in der Lage ist die Energie für die Wärmepumpe in den Monaten November – Februar zu liefern. Im Sommer dagegen ist mehr als ausreichend Energie vorhanden für:

- Kühlung
- eAuto (die Ladeelektronik erfordert aber eine Mindestladeleistung von ca. 2 kW)
- Kaltwasser Tauchbecken
- etc.

das doch relativ große Verbraucher gut nutzen könnten. In Bezug auf volatile Energieerzeuger (PV und auch Wind) müssen diese Bedingungen beachtet werden:

Entscheidend ist nicht der Preis einer kWh, sondern ihre Verfügbarkeit – genau dann, wenn sie benötigt wird.

8.3.2 PV-Leistung

Ein sehr wesentliches Detail ist die elektrische Leistung die eine PV-Anlage zur Verfügung stellen kann. Viele Geräte (eAuto, Tiefkühlschrank, etc.) benötigen eine Mindestleistung, sonst starten die nicht. Das ist auch im Kapitel 5.6.5 an Hand des Beispiels eines handelsüblichen Tiefkühlschranks beschrieben. Das Bild unten zeigt die von den PV-Modulen zur Verfügung gestellte elektrische Leistung an 2 Tagen im Juli 2025.

Abbildung 18, Ladefenster 2. – 3. Juli 2025

Die Ladeelektronik eines eAuto benötigt eine Mindestleistung von ca. 2kW. Im obigen Beispiel ist das für den Zeitraum von **10:00_{t1}** bis **17:00_{t2}** am 2.7.2025 gegeben.

Zur Bestimmung der durch die Photovoltaikanlage bereitgestellten Energie wird die Leistungskurve $P(t)$ über der Zeit integriert. Die erzeugte Ladeenergie [E] pro Tag entspricht den grünen Flächen in der obigen Abbildung.

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

Da die Leistung in diskreten Zeitabständen vorliegt (stündlich aufgelöste Daten, via ERA5-Datenbankabfrage), erfolgt die Berechnung des Integrals numerisch mittels der Trapezregel. Dabei wird zwischen zwei Messpunkten ein linearer Verlauf der Leistung angenommen. Die Energie ergibt sich damit zu:

$$E \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{P_i + P_{i+1}}{2} \cdot \Delta t$$

mit

P_i : gemessene Leistung zum Zeitpunkt t_i

$\Delta t =$: Zeitintervall zwischen zwei Messungen

und den folgenden Daten (entnommen aus Abbildung 18):

Zeit	2.7.2025	3.7.2025	Zeit	2.7.2025	3.7.2025
	Leistung [W]			Leistung [W]	
5:00	0	0	16:00	2460	2060
6:00	82	77	17:00	2230	1940
7:00	471	440	18:00	1720	1950
8:00	1003	960	19:00	1190	1320
9:00	1430	1030	20:00	910	1080
10:00	2130	925	21:00	0	0
11:00	2690	1030			
12:00	3040	1400			
13:00	3240	1480			
14:00	2860	2000			
15:00	2750	2011			
			Σ total:	28 kWh	20 kWh [73%]
			Σ nutzbar:	19 kWh	5 kWh [26%]

Tabelle 3, Verfügbare Ladeleistungen an zwei Tagen

Für den 02.07.2025 ergibt sich im Zeitraum 5:00–21:00 Uhr eine gesamte PV-Energie von ca. 28 kWh. Davon liegen ca. **19 kWh** (was in etwa 96km Reichweite entspricht) innerhalb eines nutzbaren Ladefensters oberhalb der 2-kW-Schwelle, entsprechend etwa 73 %.

Am 03.07.2025 beträgt die gesamte PV-Energie ca. 20 kWh, davon sind jedoch nur ca. **5 kWh** bzw. etwa 26 % direkt für einen Ladevorgang nutzbar.

Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur die Tagesenergie, sondern insbesondere die zeitliche Leistungsbereitstellung entscheidend ist.

Viele Verbraucher benötigen eine Mindestleistung oder stabile Leistungsbereitstellung zum Start. In realen PV-Systemen kann dies – abhängig von Wechselrichter, Regelung und aktueller Erzeugung – dazu führen, dass Geräte zeitweise nicht betrieben werden können.

Methodische Einordnung:

Die Trapezregel stellt für zeitlich grob aufgelöste PV-Leistungsdaten eine geeignete und hinreichend genaue Näherungsmethode dar. Aufgrund des in der Praxis vergleichsweise stetigen Verlaufs der PV-Leistung ist der Approximationsfehler gering.

Es fehlt nicht Energie – es fehlt Leistung zum richtigen Zeitpunkt

Die Abbildung 19 zeigt die PV-Erzeugung im Vergleich zu einer Mindestleistung von 2 kW, für 10 Tage im April 2025, wie sie für typische Verbraucher (z. B. ein Elektrofahrzeug) erforderlich ist.

Abbildung 19, Ladefenster für eine Woche im April 2025

Die Jahresübersicht verdeutlicht zusätzlich, dass diese Zeitfenster stark saisonal variieren und insbesondere außerhalb der Sommermonate deutlich eingeschränkt sind.

Abbildung 20, Ladefenster für das Jahr 2025

Die Energie ausserhalb der 2kW Leistungs Schnittpunkte ist somit zum Laden eines eAutos nicht zu gebrauchen. Sie könnte aber in einem Hausakku gespeichert werden und später zum Laden verwendet werden, was aber ca. 20% Ladeverluste beinhalten wird.

Der Ladekalender im unteren Bild zeigt die Tage eines Jahres, an denen die PV-Anlage eine Mindestleistung von 2 kW für mindestens 2 Stunden bereitstellen konnte.

Abbildung 21, Ladekalender für ein Jahr (2025)

Deutlich wird die Einschränkung: Nutzbare Ladefenster konzentrieren sich auf die Sommermonate, während sie im Winter nahezu vollständig fehlen.

Im betrachteten Beispiel sind nur 156 von 365 Tagen (43 %) für einen solchen Betrieb geeignet, mit durchschnittlich 5,3 Stunden nutzbarer Leistung (2kW) pro Tag.

Abbildung 22, Tägliche Ladefenster im Jahr 2025

Das folgende Bild zeigt die Häufigkeit (Histogramm) der Ladefenster, es ist klar erkennbar, dass die grossen Ladefenster relativ selten sind.

Abbildung 23, Wie oft und wie lange kann geladen werden (2025)

8.4 Windenergie

Eine zeitlich genauere Analyse der benötigten und erzeugten Energie zeigt das folgende Bild:

Abbildung 24, Heiz-, Solar- und Windenergie (2025)

Die grüne Kurve zeigt den Verlauf der Außentemperatur, die roten und hellroten Flächen die benötigte Heizenergie und die blauen Spitzen die erzeugte Windenergie. Letzere ist sehr volatil und kommt selbst bei nur 10m Nabenhöhe (Miniwindrad) auf eine Peakleistung von ca. 6,5kW.

Das Speichern der elektrischer Energie von Windrädern ist anspruchsvoll da die dazugehörige Leistungselektronik zusammen mit einem Hausakku in der Lage sein sollte sehr kurze aber kräftige Energiespitzen zu verarbeiten. Allerdings kann man auf dem Bild erkennen das die notwendige Energie für die Wärmepumpe auch damit nicht abgedeckt werden könnte.

Die Windenergie und Leistung zusammengefasst in einem Bild mit einer etwas höheren zeitlichen Auflösung.

Abbildung 25, Windenergie und Leistung

Es ist ersichtlich das im Februar und November 2025 doch relativ lange Zeiträume mit sehr wenig Wind vorhanden sind, zusammen mit wenig Sonne, kann man diese Zeiträume als „Dunkelflauten“ bezeichnen.

Abbildung 26, PV-Ertrag und Wind-Ertrag

Der Windenergie Ertrag beträgt nur ein Zentel des PV-Ertrages, zusammen mit den Dunkelflauten kann es für diesen Standort nur ein Fazit gehen:

Für den untersuchten Standort, mit der betrachtete Nabenhöhe von 10 m, des verwendete Wetterjahres ergibt sich kein energetisch relevanter Beitrag zur Versorgung des untersuchten Gebäudes.

8.5 Batteriespeicher

Zur Untersuchung des Eigenverbrauchs wurde ein Batteriespeichermodell integriert.

Variiert wurden:

- Speicherkapazität [kWh]
- Ladeleistung [kW]
- Entladeleistung [kW]

Autarkiegrad Heizung [%] mit unterschiedlichen Hausakkus							
Ladeleistung Batterie [kW]	0 kWh	5 kWh	10 kWh	15 kWh	20 kWh	30 kWh	50 kWh
3 kW	35%	71%	75%	76%	77%	78%	79%
6 kW	35%	71%	75%	76%	77%	78%	79%
9 kW	35%	71%	75%	76%	77%	78%	79%

Abbildung 27, Eigenversorgungsgrad der Heizung

Die Simulation zeigt:

- Ein moderater Speicher kann den Netzbezug deutlich reduzieren.
- Der Grenznutzen zusätzlicher Speicherkapazität nimmt jedoch schnell ab.
- Die Ladeleistung hat einen geringeren Einfluss als die Speicherkapazität.

Die optimalen Speichergrößen für dieses Gebäude liegt im Bereich von etwa 5-10 kWh. Der Grenznutzen eines Speichers ist schnell erreicht:

Abbildung 28, Speicher vs Eigenversorgungsgrad

In einem weiteren Simulationsschritt wurde versucht Autarkie durch immer größeren Speicher zu erreichen, die Simulation wurde dann bei einem Hausspeicher von 50 MWh mit immer noch 300 kWh Netzbezug abgebrochen.

Die Analyse zeigt, dass ein **moderater Batteriespeicher** den Netzbezug deutlich reduzieren kann. Die Simulation zeigt einen stark abnehmenden Grenznutzen zusätzlicher Speicherkapazität.

Die dominante Herausforderung eines Wohngebäudes ist jedoch die saisonale Verschiebung zwischen sommerlicher PV-Produktion und winterlichem Heizenergiebedarf.

Batteriespeicher lösen das Tagesproblem.

Das eigentliche Problem ist saisonal.

9 Diskussion

Wie in Abbildung 29 dargestellt, adressieren unterschiedliche Technologien verschiedene Zeitskalen im Energiesystem. Batteriespeicher lösen hauptsächlich kurzfristige Schwankungen, während saisonale Unterschiede systemische Lösungen erfordern.

Ein robuster Energiemix aus

- energieeffizienter Gebäudehülle
- Wärmepumpe
- Photovoltaik
- moderatem Batteriespeicher

stellt hingegen eine sinnvolle Lösung dar.

Die Idee einer vollständig autarken Energieversorgung wird häufig diskutiert, erweist sich jedoch in der Praxis als schwierig.

Ein bekanntes Demonstrationsprojekt ist die „[SmartRegion Pellworm](#)“, bei dem Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeicher in einem regionalen Energiesystem kombiniert wurden. Trotz großer Speicherkapazitäten zeigte sich, dass Batteriespeicher zwar Netzstabilität verbessern können, jedoch keine energetische Autarkie ermöglichen.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass selbst bei sehr hohen Eigenversorgungsgraden weiterhin eine Backup-Infrastruktur erforderlich bleibt.

In dieser Arbeit wird Robustheit nicht mit energetischer Autarkie gleichgesetzt. Unter robuster Energieversorgung wird vielmehr eine Systemarchitektur verstanden, die auch unter gestörten Randbedingungen funktionsfähig bleibt und definierte Restlasten sicher versorgen kann.

Neben Gebäudehülle, Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher gehören dazu auch netztechnische Aspekte wie Inselbetriebsfähigkeit, geeignete Wechselrichtertopologien, Umschaltkonzepte sowie Schutzmechanismen bei Unter- und Überspannung.

10 Auswirkungen der Gebäudeelektrifizierung

Die Elektrifizierung der Gebäudewärme über Wärmepumpen gilt als zentraler Baustein der Energiewende. Wärmepumpen ermöglichen eine effiziente Nutzung von Umweltwärme und reduzieren den Einsatz fossiler Energieträger deutlich.

Allerdings verändert eine großflächige Einführung von Wärmepumpen auch die Struktur des Stromverbrauchs. Der Heizenergiebedarf von Gebäuden folgt stark der Außentemperatur und steigt besonders in den Wintermonaten deutlich an. Gleichzeitig ist die Stromerzeugung aus Photovoltaik in Mitteleuropa im Winter stark reduziert oder während Dunkelflauten sogar vollständig absent. Dadurch entsteht eine saisonale Verschiebung zwischen Stromerzeugung und -bedarf: hohe PV-Erzeugung im Sommer steht einem hohen Wärmebedarf im Winter gegenüber.

Diese Situation wird dadurch verschärft, dass Wärmepumpen genau dann laufen müssen, wenn Heizwärme benötigt wird. Im Gegensatz dazu ist der Betrieb einer Wärmepumpe nur begrenzt zeitlich verschiebbar.

Beim Laden von Elektrofahrzeugen sieht die Situation anders aus. Der durchschnittliche Pkw-Fahrer in Deutschland fährt etwa 15.000–20.000 km pro Jahr, was einer täglichen Fahrleistung von rund 50 km entspricht. Bei einem typischen Verbrauch von ca. 0,20 kWh/km ergibt sich ein täglicher Ladebedarf von nur etwa 10 kWh. Diese Energie kann flexibel über mehrere Stunden – vorzugsweise nachts oder in sonnenreichen Zeiten – verteilt werden.

Allerdings steigen die Ladeverluste bei niedriger Ladeleistung (z. B. 2 kW) spürbar an. Während das Laden mit 11 kW typischerweise Wirkungsgrade von 92–95 % erreicht, sinkt der Wirkungsgrad bei 2 kW-Ladung häufig auf 85–88 %. In den vier Wintermonaten, in denen PV-Erzeugung stark eingeschränkt ist, führt dies zu einem zusätzlichen Strombedarf von ca. 1,2–1,5 kWh pro Tag allein durch Ladeverluste. Bei Wallbox-Überschussladen sind natürlich die Verluste irrelevant, wenn die PV-Anlage in der Lage ist, ausreichend Leistung zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt führt die Elektrifizierung von Wärme und Mobilität dazu, dass Wärmepumpen in kalten Winterperioden einen zusätzlichen Strombedarf erzeugen, der zeitlich mit Phasen geringer erneuerbarer Stromproduktion zusammenfällt. Diese Herausforderung bedeutet jedoch nicht, dass Wärmepumpen oder E-Autos grundsätzlich problematisch sind.

Sie unterstreicht vielmehr die Notwendigkeit einer integrierten Systembetrachtung. Zu den möglichen Lösungsansätzen gehören:

- thermische Speicher im Gebäude
- flexible Betriebsstrategien
- saisonale Energiespeicher
- ein leistungsfähiges überregionales Stromnetz
- sowie ausreichend gesicherte, **wetterunabhängige** Erzeugungskapazitäten.

Die vorliegende Arbeit betrachtet ausschließlich die energetische Ebene einzelner Gebäude. Fragen der Netzstabilität und der systemweiten Integration werden daher nur am Rande behandelt.

Die Wärmepumpe läuft genau dann, wenn Strom knapp ist.

Zeitskalen der Energiespeicherung

Abbildung 29, Zeitskalen der Energiespeicherung

Energiesysteme unterscheiden sich nicht nur durch die Energiemenge, sondern auch durch die Zeitskala, auf der Energie bereitgestellt werden kann.

Kurzfristige Schwankungen lassen sich mit Speichern ausgleichen, während saisonale Unterschiede zwischen Sommer und Winter nur durch überregionale Energiesysteme und gesicherte Erzeugungskapazitäten abgefangen werden können.

11 Fazit

Die vorgestellte Methode ermöglicht eine datenbasierte Analyse der energetischen Versorgung von Wohngebäuden.

Das entwickelte Framework erlaubt es, verschiedene Energiesysteme mit Gebäudestrukturen (weniger Dämmung, bessere Fenster, etc.) realitätsnah zu vergleichen und zu optimieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine robuste Energieversorgung nicht Autarkie erfordert, sondern eine intelligente Kombination aus Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und moderater Speichertechnologie sowie einer ausreichend (nicht perfekten) Bausubstanz.

Ein gesamtes Jahr (hier 2025) ergibt dann folgendes energetisches Bild für das berechnete Gebäude:

Abbildung 30, Gebäude Energiebedarf und Erzeugung

Die rot und orangen Kurven definieren den Heizungsbedarf, der in den Winter Monaten sein Maximum erreicht. Die große beige „Wolke“ ist die Energie die von der PV-Anlage (5 kWp) hauptsächlich in den Monaten April bis Oktober erzeugt wurde. Der grosse PV-Energie Überschuss könnte u.a. für die Kühlung des Gebäudes benutzt werden, falls die Wärmepumpe dafür ausgelegt wurde.

Es ist auch sehr klar ersichtlich das die Windenergie in dieser Lage einmal sehr gering ist und auch wenn dann nur mit sehr starken Böen vorhanden ist. Solche Böen stellen ein Problem für die Ladeelektronik und auch die Batterie dar, da die diese Energiemengen in so einer kurzen Zeit evt. nicht aufnehmen können.

Eine statische Version des berechneten Dashboards für das analysierte Gebäude ([80qm Stelzenhaus von MIMA](#)) ist [hier](#) abgelegt.

Die zentrale Herausforderung zukünftiger Energiesysteme liegt nicht in der Energieerzeugung, sondern in der zeitlichen Verfügbarkeit von Energie.

12 Einordnung der vorliegenden Arbeit

Im Gegensatz zu großskaligen Szenariostudien von McKinsey, BCG, Oliver Wyman, Agora Energiewende oder Fraunhofer, die primär auf aggregierten Modellen, volkswirtschaftlichen Kosten und systemweiten Ausbauzielen basieren, konzentriert sich diese Arbeit auf die konkrete energetische und technische Realität eines einzelnen Gebäudes.

Das betrachtete Gebäude (A+ Standard) wurde auf Basis wesentlicher bauphysikalischer Kenndaten modelliert.

Während viele Szenariostudien mit idealisierten Annahmen zu Wirkungsgraden, Flexibilität und Lastverschiebungen arbeiten, zeigen die realen Eigenschaften eines Gebäudes – wie DC-Anteile, Verhalten von Schutzorganen (RCDs), saisonale Verschiebungen, Wärmeverluste, Netzformen und EMV-Effekte – die praktischen Grenzen und physikalischen Herausforderungen der Gebäudeelektrifizierung auf.

Die vorliegende Analyse versteht sich daher nicht als Gegenentwurf, sondern als notwendige praxisnahe Ergänzung zu bestehenden Modellierungen. Sie macht sichtbar, an welchen Stellen die Energiewende auf der untersten Ebene – dem einzelnen Gebäude – auf reale physikalische und technische Grenzen trifft.

12.1 Ausblick

Die vorliegende Studie bildet die Grundlage einer geplanten Reihe praxisorientierter Untersuchungen zur energetischen und elektrischen Analyse von Wohngebäuden. Aufbauend auf den hier dargestellten Ergebnissen werden zwei weitere, thematisch fokussierte Studien vorbereitet.

2. Warum kWh nicht reicht: „Was passiert wirklich im Haus“

- a. Reale Lastprofile und Netzqualität in Wohngebäuden („Mikro-Elektrik im Alltag“)
- b. Dokumentation und Verifikation der Heizenergie-Algorithmen anhand von 2–3 realen Wohngebäuden
- c. Dynamisches Verhalten elektrischer Verbraucher (z. B. Einschaltströme von Kühlschränken, Wärmepumpen und Wechselrichtern)

3. Systemdynamik, Netzqualität und Schutz: „Was passiert im Fehlerfall?“

- a. Dynamische Stabilität und Schutzkonzepte – „Wie verhindert man, dass es im Fehlerfall chaotisch wird?“
- b. Strukturierte Analyse der möglichen Schutzmaßnahmen, MCCB mit UVR, Netzüberwachungsrelais, Netzformen, etc.

Übersicht:

- **Studie 1:** Was ist energetisch überhaupt möglich?
- **Studie 2:** Was passiert wirklich im Haus?
- **Studie 3:** Was passiert im Fehlerfall?

13.1 U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)

Der U-Wert beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter Bauteilfläche und Kelvin Temperaturdifferenz verloren geht.

Einheit:

$$\mathbf{W / (m^2 \cdot K)}$$

Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung eines Bauteils.

Typische Werte:

Bauteil	U-Wert
Altbauwand	1.0 – 1.5
gedämmte Wand	0.20 – 0.35
Passivhauswand	< 0.15

13.2 λ (Lambda, Wärmeleitfähigkeit)

Lambda beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials.

Einheit:

$$\mathbf{W / (m \cdot K)}$$

Je kleiner der Wert, desto besser ist das Material als Dämmstoff geeignet.

Beispiele:

Material	λ
Mineralwolle	0.035
Holz	0.13
Beton	2.1

13.3 COP (Coefficient of Performance)

Der COP beschreibt die Effizienz einer Wärmepumpe.

Definition:

$$\mathbf{COP = erzeugte Wärmeleistung / elektrische Leistung}$$

Beispiel:

COP = 4

aus 1 kWh Strom entstehen 4 kWh Wärme.

13.4 Jahresarbeitszahl (JAZ)

Die Jahresarbeitszahl beschreibt die reale Effizienz einer Wärmepumpe über ein gesamtes Jahr.

Definition:

$$\text{JAZ} = \text{erzeugte Wärmemenge} / \text{eingesetzte elektrische Energie}$$

Typische Werte:

System	JAZ
Luft-Wärmepumpe	2.5 – 3.5
Sole-Wärmepumpe	3.5 – 4.5

13.5 Eigenversorgungsgrad

Der Eigenversorgungsgrad beschreibt den Anteil des Energiebedarfs, der durch eigene Energieerzeugung gedeckt wird.

Definition:

$$\text{Eigenversorgungsgrad} = 1 - (\text{Netzbezug} / \text{Gesamtenergiebedarf})$$

13.6 Autarkie

Im Rahmen dieser Arbeit wird Autarkie als vollständige Netzunabhängigkeit verstanden. Prozentuale Angaben werden daher als Eigenversorgungsgrad interpretiert.

13.7 Transmissionswärmeverlust

Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmeverluste eines Gebäudes über die Gebäudehülle.

Einheit:

W/K

Beispiel:

Ein Gebäude mit

67 W/K

verliert bei einer Temperaturdifferenz von 30 K:

$$67 \times 30 = 2010 \text{ W}$$

13.8 Dunkelflaute

Als Dunkelflaute werden Zeiträume bezeichnet, in denen gleichzeitig:

- sehr wenig Wind
- sehr wenig Solarstrahlung

vorhanden sind.

Diese Situationen können mehrere Tage bis sogar Wochen dauern und stellen eine besondere Herausforderung für Energiesysteme mit hohem Anteil erneuerbarer Energien dar.

13.9 Elektrische Netzformen

Beschreibt die elektrische Zuleitungen für Wohngebäude. Die drei wichtigsten Systeme sind:

- **TN-C-S**
 - Kommt als 4-adrige Leitung ins Haus. Die drei Phasen L1, L2 und L3 und die kombinierte PEN Leitung, die den N und PE zusammenfasst. Dieser wird dann im HAK (Hausanschlusskasten) auf einen N und PE aufgetrennt.
 - Der kombinierte PEN macht manchmal EMV (Störungen) Probleme
 - **TN-S**
 - Ist in der Schweiz vorgeschrieben, es kommt ein 5-adriges Kabel in den HAK
 - Beste EMV Eigenschaften.
 - **TT**
 - Kein PEN, oder PE, der muss im Wohngebäude über einen Fundamente der hergestellt werden. Oft auf Camping Plätzen und Orten zu finden in denen der PEN Probleme (also Störungen) verursacht hat.
-

13.10 EMV

EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit. Kurz gesagt: Alle elektrischen Geräte sollen

- selbst nicht zu stark stören (Störaussendung)
- und von anderen Geräten nicht gestört werden (Störfestigkeit)

Im Haus / in der Hausinstallation geht es vor allem darum, dass z. B. folgende Probleme vermieden werden:

- Funkstörungen (Radio, WLAN, DVB-T, LTE/5G wird gestört)
- Knacken / Brummen in HiFi-Anlagen & Fernseher
- Fehlfunktionen von Smart-Home, Dimmern, LED-Lampen, Netzwerkgeräten
- Rufstörungen bei schnurlosen Telefonen

- Störungen von Babyfon, Alarmanlage, Photovoltaik-Wechselrichter usw.

Wichtigste Maßnahmen in der Haus-Elektrik:

- TN-S-System statt TN-C-S im Haus (getrennter N- und PE-Leiter ab Hausanschlusskasten)
- Potentialausgleich gut ausführen (metallische Rohre, Heizung etc. verbinden)
- Keine unnötig langen Leitungen parallel laufen lassen
- Moderne FI-Schalter und ggf. Überspannungsschutz beachten

Je mehr Elektronik, LED-Treiber, Frequenzumrichter, PV-Anlagen, Wallboxen & Smart-Home im Haus sind, desto wichtiger wird eine EMV-gerechte Elektroinstallation.

13.11 DC vs AC

- DC Direct Current - Gleichspannung
- AC Alternate Current – Wechselspannung, im Haushalt 230V und 400V

13.12 Überspannungsschutz (SPD)

Überspannungsableiter (Surge Protective Devices, SPD) werden nach IEC 61643-11 / EN 61643-11 und VDE 0100-443 in drei Hauptklassen unterteilt, die sich in Ableitfähigkeit und Einsatzort unterscheiden:

- **Typ 1** (Blitzstromableiter, Klasse I): Wird am Haupteingang (vor oder direkt nach dem Zähler) installiert. Er ist für sehr hohe Energien ausgelegt und kann direkte Blitzteilströme mit der Wellenform 10/350 μ s (Iimp = Impulsstrom bis 50 kA und mehr) ableiten. Er bildet die erste grobe Schutzstufe.
- **Typ 2** (Überspannungsableiter, Klasse II): Wird in der Haupt- oder Unterverteilung eingesetzt. Er schützt vor indirekten Blitzüberspannungen und Schaltüberspannungen aus dem Netz (Wellenform 8/20 μ s, In = Nennableitstrom 5–20 kA). Dies ist der am häufigsten verbaute Typ in Wohn- und Gewerbegebäuden.
- **Typ 3** (Geräteschutz, Klasse III): Wird nahe an empfindlichen Endgeräten (z. B. Steckdosenleisten oder direkt vor IT-Geräten) installiert. Er bietet Feinschutz gegen Restüberspannungen (Kombinationswelle 1,2/50 μ s – 8/20 μ s) und reduziert die Spannung auf ein für Elektronik verträgliches Niveau (< 1,5 kV).

Wichtiger Hinweis:

Typ-1- bis Typ-3-Ableiter sind primär für **kurzzeitige, transiente** Spannungsspitzen konzipiert. Bei **anhaltenden Spannungsüberhöhungen** (z. B. durch externen Neutralleiter-Abriss oder Defekte in der Leistungselektronik von Wechselrichtern), die über Sekunden bis Minuten andauern können, **bieten sie nur begrenzten oder keinen zuverlässigen Schutz**.

13.13 FI/LS vs RCBO

Das sind kombinierte Leitungs-Schutzschalter (LS) mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD), die sich hervorragend für den selektiven Schutz kritischer Geräte eignen.

- **RCBO** *Residual current operated Circuit-Breaker with Overcurrent protection.*
 - **FI** Fehlerstromschutzschalter
 - **RCD** Residual Current Device (das gleiche wie FI, nur in englisch)
-

13.14 Fehlerstromschutzschalter Typen

Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter, RCD) schützen Menschen, Tiere und Anlagen vor gefährlichen Stromschlägen, indem er Stromkreise bei Fehlerströmen in Millisekunden trennt. Er vergleicht den hin- und abfließenden Strom und löst aus, wenn Strom über einen falschen Weg (z. B. durch einen Menschen) gegen Erde abfließt, die wesentlichen Typen sind:

- **Typ A:**

Es werden pulsierende Gleichfehlerströme erfasst. Die Funktion ist sichergestellt, wenn ein glatter Gleichfehlerstrom den Wert von 6 mA nicht überschreitet. **Typ A** ist der für gewöhnliche Anwendungen am meisten verwendete Fehlerstrom-Schutzschalter.

- **Typ F:**

Zusätzlich zur Funktionalität des **Typ A** wird ein Gemisch von Fehlerströmen unterschiedlicher Frequenzen bis zu 1 kHz erfasst. Die Funktion ist sichergestellt, wenn ein glatter Gleichfehlerstrom den Wert von 10 mA nicht überschreitet. Die DIN VDE 0100-530 und die Produktnorm DIN EN 62423 empfehlen ausdrücklich **Typ F** für Stromkreise mit einphasigen Frequenzumrichtern, d.h. für Geräte wie Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Wärmepumpe, etc.

- **Typ B:**

Zusätzlich zur Funktionalität des **Typ F** werden glatte Gleichfehlerströme (z. B. aus Wechselrichtern an Photovoltaikanlagen oder Gleichrichtern z. B. zum Laden von Elektroautos mit Gleichstrom) erfasst. Die Funktion ist sichergestellt, wenn sich unterschiedliche Fehlerstromformen überlagern, unabhängig von:

- Phasenanschnittwinkel
- Polarität
- plötzlich auftretend oder langsam ansteigend

Man bezeichnet den **Typ B** auch als *allstromsensitiv*.

Dieser Typ sollte bei 3-phasigen Wärmepumpen ohne interne Trennung vorgesehen werden. Bei Wärmepumpen mit interner Trennung (d.h. nur eine Phase geht zum Verdichter) ist **Typ F** normalerweise ausreichend.

14.1 Gebäudeenergie / Bauphysik

Feist, W.

Das Passivhaus – Grundlagen der energieeffizienten Gebäudeplanung.

Passivhaus Institut, Darmstadt.

DIN EN ISO 6946

Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient.

14.2 Wärmepumpen

Staffell et al. (2012)

The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system.

Energy & Environmental Science.

<https://doi.org/10.1039/C2EE22666G>

(Behandelt auch Wärmepumpeneffizienz.)

14.3 Energiesysteme und Speicher

Lund, H. (2015)

Renewable Energy Systems.

Academic Press.

Standardwerk zur Integration erneuerbarer Energien.

14.4 Batteriespeicher

Denholm & Margolis (2018)

Energy storage requirements for achieving high levels of renewable energy.

National Renewable Energy Laboratory (NREL).

14.5 Stromsysteme / Dunkelflaute

Agora Energiewende (2020)

Die Dunkelflaute – Herausforderungen für ein erneuerbares Stromsystem.

14.6 Pellworm Projekt

Fraunhofer IWES

SmartRegion Pellworm – Large Scale Battery Storage Integration.

<https://www.iwes.fraunhofer.de>

14.7 Paralleles Laden von E-Mobilen

„Es ist auch bekannt, dass sich Fahrzeuge gegenseitig so stören können, dass der Ladevorgang abgebrochen wird.“

<https://www.schutztechnik.com/posts/power-quality-paralleles-laden-von-e-mobilen>

14.8 Niederspannungsanschlussverordnung § 18 NAV

Die Haftungsbeschränkung des Netzbetreibers nach § 18 NAV führt in der Praxis dazu, dass Anschlussnutzer bei Netzstörungen unter ungünstigen Umständen auf einem großen Teil des Schadens sitzen bleiben. Besonders betroffen sind anhaltende Spannungsüberhöhungen und N-Leiter-Unterbrechungen, die mit Überspannungsschutz (SPD Typ 1–3) nur unzureichend abgefangen werden können.

14.8.1 Haltung der Landesregierung Rheinland-Pfalz

Streit zwischen Netzbetreiber und Windkraftanlagenbetreiber.

[Dokumenten Server Landtag Rheinland-Pfalz](#)

Zitat aus Drucksache 18/9191 vom 28.3.2024, Landtag Rheinland-Pfalz, Seite 3:

„.....angesichts der Möglichkeit für Anschlussnutzer, Überspannungsschutzgeräte zu installieren, besteht aus Sicht der Landesregierung **kein** Änderungsbedarf für die NAV im Hinblick auf die Netzbetreiberhaftung.....“

14.8.2 Praxisbeispiele

1. TEAG Thüringen (2025): Ein älteres Ehepaar erlitt durch einen Neutralleiter-Ausfall Schäden in Höhe von ca. 7.900 €. Der Netzbetreiber erstattete lediglich 2.700 € (Zeitwert).
<https://www.elektrikforum.de/threads/neutralleiter-pen-schaden-verantwortung.47964/>
2. IFS-Gutachten (2017): Brand in einem Einfamilienhaus infolge einer Neutralleiterunterbrechung während PV-Montagearbeiten.
<https://www.ifs-ev.org/neutralleiterunterbrechung-eine-ungewoehnliche-brandursache/>
3. Spannungsanhebung in Bayern: In ländlichen Gebieten mit hoher PV-Dichte (z. B. Rotzingen/Burg) wurden Spannungen bis 250,2 V gemessen. Herkömmliche Schutzgeräte reichen hier nicht aus.
https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/sp_2017_2_2.pdf
4. In Gebieten mit hoher PV-Dichte (z. B. Rotzingen/Burg) wurden Spannungen bis 250,2 V gemessen. Normale SPD Typ-1/2/3-Schutzgeräte reichen hier nicht – es braucht aktive Spannungsregelung (z. B. regelbare Ortsnetztransformatoren oder LVRs).
https://www.a-eberle.de/wp-content/uploads/2021/04/ab_lvrsys_d.pdf

Diese Beispiele zeigen, dass die Kombination aus zunehmender Netzinstabilität durch die Energiewende und der engen Haftungsregelung des § 18 NAV ein in der Praxis bislang wenig systematisch betrachtetes Risiko für Hausbesitzer darstellt. Wirksame technische Schutzmaßnahmen wie MCCB mit Undervoltage Release (UVR) bleiben im Privatbereich die Ausnahme.

Die dargestellten Beispiele verdeutlichen, dass technische Schutzmaßnahmen eine zentrale Rolle spielen, unabhängig von der rechtlichen Bewertung im Einzelfall.

14.9 Elektrisch bedingte Korrosion

Hier wird der sehr unangenehme und gefährliche Effekt von elektrisch bedingter Korrosion am Beispiel von Wasser führenden Rohren (Wasserleitung, Sprinkleranlagen und Heizungsrohre) beschrieben.

https://ms-schwarz.at/wp-content/uploads/2021/10/Fachartikel-elekt_r_korrosion.pdf

14.10 Automatische Erkennung von Standby-by Verbrauchern

[COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD FOR DETERMINING AT LEAST ONE STANDBY CONSUMPTION OF AT LEAST ONE ELECTRICAL DEVICE OF A TECHNICAL SYSTEM](#)

15 Literatur

Karl-Heinz Otto (2022) *Vagabundierende Rückleiter-Ströme auf dem Erdungssystem: Phänomene und Probleme*, ISBN-10 : 3756237036

Feist, W. (2015). *Das Passivhaus – Grundlagen der energieeffizienten Gebäudeplanung*. Passivhaus Institut, Darmstadt.

DIN EN ISO 6946. *Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient*.

Lund, H. (2015). *Renewable Energy Systems*. Academic Press.

Denholm, P., Margolis, R. (2018). *Energy Storage Requirements for Achieving High Levels of Renewable Energy*. National Renewable Energy Laboratory.

Agora Energiewende (2020). *Die Dunkelflaute – Herausforderungen für ein erneuerbares Stromsystem*.

Fraunhofer IWES (2017). *SmartRegion Pellworm – Integration von Batteriespeichern in Verteilnetzen*.

Staffell, I. et al. (2012). *The Role of Hydrogen and Fuel Cells in the Global Energy System*. Energy & Environmental Science.
